

TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA RASM ISHLASHDA RANG VA BO'YOQLARDAN FOYDALANISH USULLARI

Qonarbaev Sulaymon Genjeboy og'li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktablarda tasviriy san'at darslari jarayonida rangli rasmlar ishlashda rang va bo'yoqlardan foydalanish usullari haqida so'z yuritiladi. Ta'lim texnologiyasi bo'lajak yosh tasviriy san'at fani o'quvchilarini, kasbiy va amaliy mashg'ulotlarda eng muhim bo'lgan ko'nikma, bilim, malakalarini rivojlantirish ularda amaliy darslarda qo'l keladigan samarali foydalanishdagi muhim masalalarga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Rang, syujet, akvarel, guash, rang halqasi.

Ma'lumki, barcha predmetlar muayyan rangga ega bo'ladi. Oddiy bir dona toshda oq, qora, ko'k, yashil va hokazo ranglar mujassamlashgan. Shunday predmetlar ham borki, ular bir necha ranglar majmuyidan iborat bo'ladi. Lekin biz ularni bir rang nomi bilan ataymiz. Masalan, bargni biz yashil deymiz, ammo unda yashil, zangori, sariq, oq, qizil kabi ranglar ham mavjud. Bir tup olma daraxtining tanasi qo'ng'ir, bargi yashil, mevasi sariq, qizil kabi ranglarda ko'rinadi. Biron manzarani kuzatsangiz, uzoq-uzoqlardagi tog'lar jigarrang, qo'ng'ir, daraxtlar yashil, ko'k, zangori, binafsha, ularning tanalari qo'ng'ir, yer jigarrang, texnika vositalari qora, kulrang kabi ranglarda ko'rinadi. Mana shularning barchasini o'z shakli va rangida to'g'ri tasvirlash uchun eng qulay bo'yoq akvareldir. Ammo akvarel bilan rasm chizish uchun, eng avval narsa-predmetlar rangini, uning qaysi rangdagi bo'yoq bilan tasvirlash lozimligini bilib olish zarur. Akvarel bo'yog'i tabiatdagi hamma ranglarni ifodalay oladi. Ammo akvarel bilan rasm ishlash uchun maxsus (akvarelda rasm ishlashga moslashtirilgan) qog'oz, mo'yqalam, toza suv, bo'yoq aralashtirish uchun palitra tayyorlash lozim. Ma'lumki, qog'ozlar turlicha bo'ladi. Akvarel uchun yuzasi g'adir-budur, oq, qalin, bo'yoq va suvni yaxshi shimadigan qog'oz bo'lishi kerak. Buning uchun 12 formatdagi "Akvarel" markasi bilan chiqarilgan qog'ozlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Akvarel bo'yoqda rasm ishlash uchun maxsus yumshoq uchli, olmaxon, suvsar yungidan tayyorlangan mo'yqalamlardan foydalaniladi. Mo'yqalamni suvga tiqib, silkitsangiz, uning uchi qalam uchi holatiga kelishi lozim. Agar rasm kattaroq qog'ozda ishlanadigan bo'lsa, katta, dumaloq mo'yqalamlardan foydalaniladi. Katta mo'yqalam rasm ishlovchiga ko'proq miqdorda bo'yoq olish imkonini beradi, shuningdek, katta mo'yqalam bilan bo'yoq surtilganda va yoyilganda qog'oz yuzi ezilib, titilib ketishining oldi olinadi.

Akvarelda rasm ishlash uchun rasmi ishlanadigan narsa, naturmort yoki obyekt (joyini) e'tibor bilan kuzatilib, uning qalamda chiziqli tasviri yaratiladi. So'ngra astasekin yuqoridan quyi tomonga qarab lokal ranglar beriladi. Bo'yoqlar 3—4 marta ustma-ust beriladi. Bunda albatta oldingi bo'yoq qurigan bo'lishi zarur. Bo'yoq bilan ishlashda rasm taxta tikroq — 30 - 400 qiyalikda tutiladi, bu bo'yoqlarning to'planib qolishidan saqlaydi. Rasm uchun beriladigan bo'yoq rangi avval palitrada tayyorlab olinadi. Shuningdek, har gal rangni almashtirganda mo'yqalam yaxshilab yuviladi.

Rasm tayyor bo'lgach, quritishga qo'yiladi. Umuman, bo'yoq bilan ishlaganda iloji boricha tiniq va ochroq rang berilishi lozim. Bu rang ustidan beriladigan 2 va 3-ranglarning yorqin ifodalanish imkoniyatini beradi.

Akvarel va umuman bo‘yoq bilan ishlash malakasiga ega bo‘lish uchun sabr-qanoat bilan mashq qilish tavsiya etiladi. Dastlabki mashqlar bir rangning bir necha tuslarini topib yoki bir xil rangda rasmlar ishlashdan iborat bo‘ladi. To‘q ranglar yaratish uchun suv kamroq, och ranglarni topish uchun esa suv ko‘proq qo‘shiladi.

Yangi rangni topish uchun qo‘shiladigan ranglarni ba‘zi biridan ko‘proq, ba‘zi biridan ozroq olib, ularni bir-biriga qo‘shishda ham suv miqdorining to‘g‘ri tanlanishi maqsadga muvofiqdir. Bo‘yoq — akvarel bilan ishlaganda albatta sistemalilikka qat‘iy talab qo‘yiladi. Shu boisdan boshlang‘ich mashg‘ulotlarda kamroq rangli, lekin birbiridan keskin farq qiluvchi predmetlar rasmini ishlash tavsiya etiladi (1-rasm).

Masalan, olma, anor, nok, barg, shoxcha kabilar rasmini alohida-alohida tasvirlash lozim bo‘ladi. So‘ngra ularni fon asosida biron rangli material ustida tasvirlash lozim. Tabiat manzaralarini tasvirlash ham foydadan xoli bo‘lmaydi. Yakka holdagi terak, chinor, olma, o‘rik, tol kabi daraxtlarni yoki qoqio‘t, lola, g‘o‘za kabi o‘simliklarni tasvirlash maqsadga muvofiq. Bo‘yoq bilan rasm ishlash 4 yoki 5 bosqichda amalga oshiriladi. Dastlab rasmi ishlanadigan narsaning chiziqli tasviri qalamda bajariladi, bu 1-bosqich bo‘ladi. So‘ngra qog‘ozda fon va predmetning asosiy rangining o‘rni topiladi, bu 2- bosqich bo‘ladi. Bo‘yoq biroz qurigach, asosiy ranglar beriladi, bu 3- bosqich bo‘ladi, keyingi bosqichlarda yorug‘-soyalar, predmetning o‘ziga xos xususiyati va xarakterini ifodalovchi ranglar beriladi. Turli predmetlar, naturmort yoki manzara rasmi ishlanganda ham ish xuddi shu yo‘sinda bosqichmabosqich bajariladi. Shuni ta’kidlash joizki, natura yoki joy-o‘rin albatta ko‘rish gorizontidan pastda bo‘lishi lozim. Agar ko‘rish nuqtasi natura markaziga tushib qolsa, predmet hajmsiz, yassi holda ko‘rinib qoladi, bu rasm chizishni qiyinlashtiradi. Agar qush rasmi ishlansa, uni ko‘rish nuqtasidan pastda, o‘ng yoki chap tomonga qo‘yish lozim. Shundagina qushni yerda yoki biron butoq ustida o‘tirgan holatda va gavdasini to‘la tasvirlash imkoniyati yaratiladi (2-rasm).

Manzara yoki tematik (sujetli) rasmlar ham 4-5 bosqichda ishlanadi. Rasmga e'tibor bering, undagi bosqichlar bir-birini to'ldirib, uyg'unlashib boradi. Sujetli (tematik) rasm asosan voqea-hodisalar, o'qilgan kitoblar hamda tevarak-atrofdagi turmush va hayotiy hodisalar asosida yaratiladi. Tarbiyachi-pedagog rasm ishlashni, mustaqil kompozitsiya tuzishni juda yaxshi bilishi kerak. Bunday rasm ishlashning eng oson yo'li o'qituvchi tomonidan sinf doskasida ko'rsatib berilgan sujet elementlaridan foydalanilgan holda rasm ishlashdir. Chunki o'qituvchi har bir rasm chizish darsida, shu mavzu bo'yicha bir necha elementlarni namoyish etadi. Talabalar undan ijodiy foydalanib, mustaqil tematik kompozitsiya tuzadilar. Bo'yoq bilan ishlashni o'rganishning eng oson yo'llaridan yana biri bo'yoqda badiiy bezash bo'yicha rasm ishlashdir. Chunki, tasviriy san'atning bu bo'limi ko'proq naqsh va mustaqil rang kompozitsiyasidagi bezatish ishlaridan (devoriy gazeta, otkritka kabilar) iborat bo'ladi. Naqsh chizishda esa har bir bo'yoq o'rni belgilab olinadi va shu joyga bo'yoqning o'zi tiniq holda beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Oripov, B.B. Oripov. Tasviriy san'atni o'qitish metodikasi 2001-y.
2. B. Oripov, A. Turdaliyev. Tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. T., 1991-y.
3. R. Hasanov. Umumiy ta'lim maktablarida tasviriy san'at ta'limi konsepsiyasi. T., 1995-y.